

SHARQ EPIK AN'ANALARIDA ISKANDAR OBRAZI: NAVOIY TALQINING O'ZIGA XOSLIGI

Pardayeva Iroda Mamayunusovna
Samarqand davlat chet tillari instituti
Qiyosiy adabiyotshunoslik kafedrasida dotsenti

10.5281/zenodo.20025600

Annotatsiya. Ushbu maqolada XV asrning ikkinchi yarmida, xususan, Hirot madaniy muhitida Iskandar obraziga bo'lgan adabiy-falsafiy qiziqishning yangi bosqichga ko'tarilgani yoritiladi. Tadqiqotda Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" dostonida Nizomiy, Xusrav Dehlaviy va Abdurahmon Jomiy an'analari sintez qilingani ko'rsatiladi. Navoiy mavjud syujet va obrazlarni qayta talqin qilib, yangi epizod va g'oyalar bilan boyitadi hamda Iskandar timsolini falsafiy-axloqiy mazmunda yangicha yondashuv asosida ifodalaydi.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, Saddi Iskandariy, Iskandar obrazi, iskanadarnoma an'analari, Nizomiy, Xusrav Dehlaviy, Abdurahmon Jomiy.

Аннотация. В статье рассматривается новый этап литературно-философского интереса к образу Искандара во второй половине XV века в культурной среде Герата. Показано, что в поэме «Садди Искандари» Навои творчески использовал традиции Низами, Хосрова Дехлеви и Абдуррахмана Джамии. Поэт, переосмыслив сюжеты и образы, обогатил их новыми эпизодами и идеями, придав образу Искандара философско-нравственное звучание.

Ключевые слова: Алишер Навои, «Садди Искандари», образ Искандара, традиции искандарнаме, Низами, Хосров Дехлеви, Абдуррахман Джамии.

Abstract. The article explores the literary and philosophical interest in the figure of Iskandar in the second half of the 15th century, particularly in Herat. It demonstrates how Alisher Navoi, in his Saddi Iskandariy, synthesized the traditions of Nizami, Khusraw Dehlavi, and Abdurrahman Jami. By reinterpreting existing plots and characters, Navoi enriched them with new episodes and ideas, presenting Iskandar as a figure with renewed philosophical and ethical dimensions.

Keywords: Alisher Navoi, Saddi Iskandariy, image of Iskandar, Iskandarnama traditions, Nizami, Khusraw Dehlavi, Abdurrahman Jami.

Alisher Navoiy o‘zining “Saddi Iskandariy” dostonini yaratishda o‘zidan avvalgi iskanadarnoma an‘analarini chuqur o‘rganib, ularning eng yetuk jihatlarini sintezlash yo‘lidan bordi. U Nizomiy Ganjaviyning “Iskandarnoma”, Xusrav Dehlaviyning “Oyinai Iskandariy” hamda Abdurahmon Jomiyning “Iskandarnoma”sidan ilhomlangan holda, mavjud syujet, obraz va g‘oyaviy yo‘nalishlarni o‘zining badiiy-ma‘naviy konsepsiyasiga muvofiq ravishda qayta ishladi. Bu jarayonda u nafaqat ilgari mavjud tafsilot va talqinlarni takomillashtirdi, balki yangi syujet chiziqlari, epizodlar va obrazlarni kiritib, ushbu adabiy-traditsiyaviy yo‘nalishga yangi shakl va mazmun baxsh etdi.[3:123]

F.Sulaymonova bu xususda quyidagicha yozadi:

“Navoiyning “Saddi Iskandariy”sida Iskandar obrazi Sharqiy tasavvufiy-falsafiy tafakkur mezonlari asosida qayta talqin qilinadi. Muallif G‘arbda sarkarda va zafarkash timsolida tanilgan Iskandarga diniy-irfoniy, hikmatparvarlik va donishmandlik ramzini bag‘ishlaydi. Bu bilan u Iskandarni Sharqning ideal hukmdorlaridan biri sifatida badiiy-falsafiy olamga olib kiradi.”[12:158-159]

Aleksandr Makedonskiy (Iskandar Zulqarnayn) obrazining G‘arbdan Sharqqa transformatsiyasi jarayonida tarixiy asosdan ko‘ra afsonaviy va ideologik jihatdan qayta ishlangan manbalar ustuvor ahamiyat kasb etgan. Ushbu manbalar orasida ayniqsa Psevdo-Kallisfen nomi bilan ataluvchi muallifning milodiy III asrga oid “Aleksandr romani” muhim o‘rin tutadi. Bu asarning suryoniy, yunon, lotin, arab va boshqa ko‘plab versiyalari mavjud bo‘lib, ularning har biri o‘z davri mafkurasi va diniy-estetik qarashlariga mos tarzda shakllangan.[14:175] Ayniqsa, suryoniy va arabcha versiyalar keyinchalik islomiy tafsirlar va tarixiy asarlar orqali keng yoyildi. Bu rivoyatlarning tarkibiga kirgan xristian afsonalari, Talmuddagi Iskandar haqidagi hikoyatlar va mahalliy rivoyatlar Aleksandr obrazining mitologizatsiyasiga olib keldi.[11:23]

Sharq adabiyotida Aleksandr obrazining tarixiy emas, balki afsonaviy asosda shakllanishi va u haqidagi talqinlarning fantastik-hikoyaviy tus olishi ayni shu manbalar ta‘sirida yuzaga kelgan. Bu holat adabiy merosga ham o‘z ta‘sirini o‘tkazib, Iskandar haqidagi epik asarlarning asosiy

yoʻnalishlarini belgilab berdi. Ayniqsa, xamsanavislik anʼanasi doirasida yaratilgan Iskandarnomalarda bu holat yaqqol koʻzga tashlanadi.

Sharq adabiyotida Iskandar obrazining dastlabki asosli epik ifodasi Abulqosim Firdavsiyning “Shohnoma” asaridagi “Iskandarnoma” orqali yuzaga chiqdi. Firdavsiy bu dostonida Iskandarni fors shohlari nasabiga mansub, adolatparvar, donishmand va haqiqat izlovchi hukmdor sifatida talqin etdi.[6:56] Ushbu talqin ikki asosiy jihatdan muhim: birinchidan, Iskandar qissasining Gʻarb tarixshunosligidan Sharq epik anʼanasiga transformatsiyasida oraliq boʻgʻin vazifasini bajargan boʻlsa, ikkinchidan, keyingi davr xamsanavislariga — Nizomiy Ganjaviy, Amir Xusrav Dehlaviy, Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiyga — badiiy-ilhomiy manba boʻldi.

Xususan, Nizomiy Ganjaviyning “Iskandarnoma”si mazkur anʼanani davom ettirib, Iskandarni nafaqat fotih sarkarda, balki falsafiy bilimga tashna orif hukmdor sifatida tasvirladi. Keyingi xamsanavislar bu model asosida yangi obrazlar, syujet chiziqlari va talqinlarni rivojlantirdilar. Shu boisdan Firdavsiyning Iskandar haqidagi dostoni bu yoʻnalishdagi ilk va hal qiluvchi bosqich hisoblanadi.

“Saddi Iskandariy” dostonida Navoiy qomusiy xarakterdagi yondashuvni ilgari suradi. Doston doirasida u adabiy-estetik, axloqiy-falsafiy, ijtimoiy-siyosiy gʻoyalarini keng miqyosda badiiy talqin qildi. Ayniqsa, dostonning XXXIV bobi olamning yaratilishi, borliqning qonuniyatlari, unda insonning oʻrni va shohlikka oid tartib-qoidalar, odil va maʼrifatli hukmdorning ideal obrazlari bilan ajralib turadi. Ushbu qismda maʼrifatli shahzoda, orif gado, himmatli sarkarda, kechiruvchi hukmdor, donishmand murabbiy kabi turfa obrazlar orqali insoniylikning eng yuksak mezonlari ifoda etilgan. Xususan, Navoiy:

Ul yor-u boʻldi xushhol, ahli kamol,

Har necha bordur jahonda husn-u jalol,[1:291]

deb, jamiyatda maʼnaviyatli rahbar va komil inson timsolini yarata olgan shaxslar orqali yuksak axloq va adolat gʻoyalarini targʻib etadi.

Asarda muallif tafakkurining serqirraligi – ziyofat madaniyati, qish faslining tasviri, ustoz-shogird munosabatlari, hatto asar yakunida “Xamsa” yaratgan adib sifatida oʻz faxrini bildirgan ifodalariga qadar mujassam. Bunday keng qamrovli, ensiklopedik yondashuv Navoiy masnaviylariga xos boʻlsa-da, aynan “Saddi Iskandariy”da, ayniqsa, yorqin koʻrinadi. Bu jihat,

xususan, Nizomiy, Xusrav va Jomiy ijodidagi Iskandar obrazlarida ko‘zga tashlanmaydi.[9:75]

Navoiy o‘z “Saddi Iskandariy” dostonida Nizomiy va Amir Xusravdek salafari singari afsonaviy Iskandarning sarguzashtlarini hamda Jomiy singari Iskandarning donishmandona so‘zlarini uyg‘unlashtirib tasvirlashni, ya’ni sintez asosida uchinchi yo‘lni tanlaydi.

Navoiy dostonni yozish qaroriga ilohiy inoyat orqali kelganini ochiq ifodalaydi, bu holat boblardan birining “Inoyat quyoshi vasfi” deb nomlanishida o‘z aksini topadi. Navoiy “Muhokamat ul-lug‘atayn” asarida “Saddi Iskandariy”ni Jomiyning “Xiradnomayi Iskandariy”siga tatabbu sifatida ko‘rsatadi, biroq bu ikki doston kompozitsiya, sujet va badiiy yo‘sinda sezilarli darajada farq qiladi. Shuning uchun, olimlar fikricha, Navoiy bu yerdagi “tatabbu” atamasi bilan ustozining yo‘lidan ilhomlanganini emas, balki aynan kompozitsion yechim topishda Jomiyning yondashuvi muhim turtki bo‘lganini nazarda tutgan bo‘lishi mumkin.[10:56]

F.Sulaymonova bu borada shunday yozadi: “Sharq adabiyotida shakllangan Iskandarnoma an‘anasining muhim bosqichlaridan biri Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostoni hisoblanadi. Bu asarda Navoiy avvalgi salafar – Nizomiy, Xusrav Dehlaviy va Jomiy ijodini chuqur o‘rganib, tarixiylik, falsafiylik va badiiylik unsurlarini o‘zaro uyg‘unlashtirishga erishadi. Ayniqsa, Jomiyning Iskandarga nisbatan faylasufona yondashuvi Navoiy uchun muhim turtki bo‘ladi. Shu boisdan Navoiy o‘z dostonida Iskandarning sarguzashtlaridan ko‘ra, uning donishmandlik va hikmat timsoliga aylanishiga ko‘proq urg‘u beradi.”[12:145]

Ushbu fikrlar Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostonini tarixiy haqiqat, badiiy mahorat va didaktik g‘oyalarni uyg‘unlashtirgan holda, Iskandar obraziga yangi konseptual yondashuv asosida yaratganini ko‘rsatadi.

Alisher Navoiy o‘zining “Saddi Iskandariy” dostonini yozishga kirishganida, Iskandarnoma yaratish an‘anasi allaqachon Sharq adabiyotida shakllangan va boy adabiy meros hosil bo‘lgan edi. Ayniqsa, Nizomiy Ganjaviydan boshlab ushbu mavzuga bo‘lgan qiziqish ortgan, turli mualliflar Iskandarning hayoti va faoliyatini turlicha talqin qila boshlaganlar. Bu holat, bir tomondan, ijodiy yangilik va mualliflik uslubining shakllanishiga xizmat qilgan bo‘lsa, boshqa tomondan, tarixiy

voqealar asosidagi qissa sujetining dezintegratsiyasiga, ya'ni voqelikdan uzoqlashuviga olib kelgan.

Xususan, Nizomiydan keyingi asarlarda Iskandar qissasining tarixiy asosga tayanuvchi epizodlaridan ko'ra, muallifning shaxsiy qarashlari, falsafiy va tasavvufiy g'oyalari ustuvorlikka ega bo'ldi. Natijada Iskandarning tarixiy obrazi asta-sekin afsonaviy, simvolik timsolga aylana bordi. Ushbu o'zgarishlar, har qancha badiiy jihatdan yuksak bo'lmasin, tarixiy asosdan chekinish hisoblanar edi.

Alisher Navoiy, nozik didli va tafakkurli ijodkor sifatida, bu jarayonni teran anglagan va ushbu yondashuvni maqsadga muvofiq deb hisoblamagan. Shu sababdan, u "Saddi Iskandariy" ustida ish boshlashdan avval mavzuning tarixiy manbalarini chuqur o'rgangan. Navoiy uchun muhim bo'lgan jihat - Iskandar obrazini, avvalo, tarixiy kontekstda tiklash va keyin uni ma'naviy-axloqiy jihatlar bilan boyitishdan iborat edi.

Navoiy mazkur niyatini ochiq bildiradi: "Bu gavharfishonliqdin chun ulug' maqsud tarix ilmi maxzanig'a vuquf topmog'liq... moziya holoti makshuf bo'lmog' erdi".[1:389] Bu fikrlar, asosan, "Saddi Iskandariy" tarixiy asosga tayanilgan doston ekanini ko'rsatadi. Garchi Iskandarnomalarni "tarixiy xronika" sifatida to'liq baholash to'g'ri bo'lmasa-da,[4:125] Navoiy uni butunlay majoziy yoki to'qima asar sifatida ko'rmagan. Aksincha, tarixiy asosni har jihatdan tiklashga intilgan. Shu bois u doston prologida Eron shohlarining to'rt sulolasini sanab o'tadi - bu esa tarixiy yondashuvga sodiqlik ramzi sifatida talqin qilinishi mumkin.

Navoiy dostonida ilgari surilgan asosiy yondashuv - bu Iskandarning tarixiy hayotini (biografiyasini) badiiy talqinda tasvirlash bilan birga, uni axloqiy-ma'rifiy konsepsiyalar bilan uyg'unlashtirishdir. U o'zidan oldingi adiblar - Nizomiy va Xusrav Dehlaviy kabi - Iskandarning sarguzashtlarini, Jomiy esa uning so'zlarini e'tiborga olganini anglab, bu ikki yondashuvni sintez qilish yo'liga kirgan. Natijada Navoiy "Saddi Iskandariy"da uchinchi - o'ziga xos yo'lni yaratdi: tarixiy asosga tayanuvchi, falsafiy va ma'rifiy qatlamlarga ega universal qissa. Navoiy o'zining bu dostonida quyidagi asosiy sujet yo'nalishlarini ajratib oladi:

1. Eron shohlarining to'rt sulolasi tarixi.
2. Iskandarning nasabi, ta'lim olishi va podsholik boshlanishi.
3. Iskandarning Doro bilan to'qnashuvi.
4. Hindistonga, Kashmirdan Chingacha yurishlar.

5. Mag‘ribga safari va Ya‘juj-Ma‘jujga qarshi kurash.
6. Dengiz sayohati.
7. Iskandarning vafoti.

Navoiy, ayniqsa, tarixiy haqiqatni buzmaslik, ya’ni “kizb oloyishi”dan qochish tamoyiliga sodiq qolgan. U, muhim deb hisoblagan voqealarni tanlab olib, tarixiy voqeaga yaqin badiiy tafsilotlar orqali ifodalagan. Masalan, Doro bilan to‘qnashuvni “asl” voqea sifatida ilgari suradi: “Alardin biri erdi Doro ishi / Kim, ul nav’ ish yod bermas kishi”. [1:96-97]

Shu tarzda, u mavjud manbaalarga (jumladan, Tabariy, Mas‘udiy, Bal‘amiy kabi tarixchilarga) tayanib, dostonning tarixiy zaminini mustahkamlaydi. [13:56]

Navoiy “Saddi Iskandariy” orqali bir necha maqsadlarga erishishni ko‘zlagan:

1. Turkiy tilda tarixiy qissa yaratish — bu orqali turkiy tilning ilmiy va badiiy imkoniyatlarini isbotlash.
2. Turkiy xalqlarni ma‘rifatli qilish — Iskandar obrazini vosita sifatida ishlatib, ularga tarixiy va axloqiy saboqlarni yetkazish.
3. Ideal hukmdor timsolini yaratish — Husayn Boyqaro kabi zamonaviy hukmdorlar uchun namuna taklif etish.
4. An’anani saqlagan holda, uni yangilash — “Xamsa”dagi doston sifatida mavzuni takrorlamasdan, yangi yondashuv orqali uni mukammallikka yetkazish.

Xullas, Alisher Navoiy “Saddi Iskandariy” dostonida tarixiy haqiqat, badiiy mahorat va didaktik-ma’naviy g‘oyalarni uyg‘unlashtirish orqali iskandarnoma an’anasini yangi bosqichga olib chiqdi. Uning bu yondashuvi, shubhasiz, Sharq adabiyotida tarixiy-badiiy sintezning eng yuksak namunalaridan biri hisoblanadi.

Alisher Navoiy tarixiy Iskandarning hayotini real voqealar ketma-ketligida emas, balki uni ideal hukmdor, donishmand olim, tabiat va insoniyat mohiyatini tadqiq etuvchi faylasuf timsolida tasvirlaydi. Navoiyning Iskandar obraziga yondashuvi uni tarixiy sarkarda emas, balki jaholatga qarshi kurashuvchi aql va hikmat timsoli sifatida ilgari suradi. Asarda Iskandarning harbiy yurishlari emas, balki uning axloqiy-falsafiy izlanishlari, adolat, haqiqat va ilm sari intilishi asosiy syujet chizig‘ini tashkil etadi. Bu jihat asarni an’anaviy “fathnoma”lardan farqlaydi.

Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostoni Sharq adabiyotida Iskandar obrazining shakllanishi va takomiliga yetishi jarayonida tub yangilik bo‘lib, bu obrazni nafaqat sarkarda yoki afsonaviy qahramon, balki komil inson, axloqiy-falsafiy rahbar, ilm-fan homiysi sifatida talqin etgan ilk yirik turkiy manba hisoblanadi. Navoiy bu orqali Iskandar timsolini g‘arbona bosqinchilik paradigmasidan butunlay farqli ravishda ilm, adolat va insonparvarlik asosidagi hukmdorlik idealiga aylantirdi.

Asarning falsafiy yondashuvi shundaki, unda Iskandarning dunyoqarashi, ma’naviy kamolot sari yurishi, ustoz-shogird munosabatlari (Arastu bilan), shaxsiy kechinmalari va hayot falsafasi sof badiiylik bilan uyg‘unlashtirilib, Sharq tafakkurining universal qadriyatlarini mujassamlashtiradi. Navoiy uni afsonaviy belgilar (tobut, qo‘l, Kashmir tilsimi va boshqalar) vositasida ramziy darajaga olib chiqib, uni ijtimoiy-axloqiy ideal, faylasuf-hukmdor, donishmand yetakchi sifatida gavdalantiradi.

“Saddi Iskandariy” dostonida Iskandar obrazining Navoiy ijodidagi talqini — bu Sharq adabiyotida falsafiy-badiiy tafakkur evolyutsiyasining yangi bosqichi bo‘lib, adabiy-tarixiy obrazni ma’naviy-axloqiy ideal darajasiga ko‘tarishda yangicha konseptual yondashuvni namoyon qiladi. Ushbu asar faqat xamsanavislik an’anasi doirasidagi yutuq emas, balki Sharq tafakkurining komil inson haqidagi yuksak qarashlarini ifodalovchi keng ko‘lamli madaniy-falsafiy manba sifatida muhim ilmiy, estetik va tarbiyaviy ahamiyatga egadir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Alisher Navoiy. Xamsa. 2-kitob: Saddi Iskandariy. – Toshkent: G‘. G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1991. – B. 388.
2. Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror. – Toshkent: Fan, 1961. – 240 b.
3. Bertels, E. E. Navoi va uning ijodi. – Toshkent: Fan, 1965.
4. Бертельс, Е. Е. Низами и фарсаякая литература. – Москва: Наука, 1962.
5. De Weese, D. Islamization and Native Religion in the Golden Horde. – Pennsylvania: Penn State Press, 1994.
6. Firdavsiy, A. Shohnoma. Tarj. N. Karimov. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 2007.
7. Mirvaliev, B. Alisher Navoiy poetikasi. – Toshkent: Fan, 1991.

8. Qur'oni karim ma'nolari tarjiması. Tarjimón: Alouddin Mansur. – Toshkent: Toshkent islom universiteti nashriyoti, 2010. – 632 b.
9. Saidov, A. Iskandar timsoli sharq va g'arb adabiyotida. – Toshkent: Yozuvchi, 2002.
10. Shukurov, Sh. Navoiy va Jomiy adabiy merosi. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2001.
11. Stoneman, R. Alexander the Great: A Life in Legend. – New Haven: Yale University Press, 2008.
12. Sulaymonova, F. Sharq va G'arb: adabiy-madaniy qarashlar tarixidan. – Toshkent: Mumtoz so'z, 2022. – B. 144.
13. Tabariy, Muhammad ibn Jarir; Bal'amiy. Tarixnoma (fors-tojik tarjimalarida).
14. Van Donzel, E. J., Schmidt, A. Qur'onda Aleksandr afsonasi. – Leiden–Boston: Brill, 2010. – 175 b.